

ЛИМОН ЭТИ ВА УРУҒИ ҲАМДА УЛАРДАН ОЛИНГАН КУКУНЛАР ТАРКИБИНИ ТАҲЛИЛ ЭТИШ

¹Ходжиев Адхамжон Ахмад ўғли, ²Чориев Абдусаттар Жўраевич

¹Наманган муҳандислик-технология институти

²Тошкент давлат Аграр университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13954267>

Аннотация. Лимонни таркибий қисмларининг кимёвий таркиби ўрганилган. Қуритилган лимон уруғи ва пўстлогидан олинган кукун таркибидаги витаминлар миқдори ва оқсилнинг массавий улуши таҳлил қилинган.

Калитли сўзлар: лимон, лимон уруғи, лимон пўстлоги, кимёвий таркиби, витаминлар, миқдори, кукун, углеводлар, оқсил.

Аннотация. Изучен химический состав составных частей лимона. Анализировано количество витаминов и массовая доля белка в составе порошков, полученных из кожуры и семян лимона.

Ключевые слова: лимон, семена лимона, кожура лимона, химический состав, витамины, количество, порошок, углеводы, белок.

Abstract. The chemical composition of the components of lemon has been studied. The amount of vitamins and the mass fraction of protein in the composition of powders obtained from lemon peel and seeds were analyzed.

Keywords: lemon, lemon seeds, lemon peel, chemical composition, vitamins, quantity, powder, carbohydrates, protein.

Кириш.

Маълумки, озиқ-овқат саноатида кичик ишлаб чиқариш линияларини йўлга қўйиш ва уларни ривожлантириш, қуритилган мева-сабзавотларга бўлган талабни қондириш имконини беради. Қуритилган маҳсулотларга бўлган талабни қондиришининг маълум бир йўлларида бири лимон ва уни иккиламчи хом ашёсини қуритишни такомиллаштириш, асосий технологик жараённинг жадаллаштириш, экологик тоза ва самарадор энергия ҳисобланади.

Бундан ташқари йирик қуритиш корхоналарида ҳам, табиий қуритиш жараёнини амалга оширадиган кичик фермер хўжаликларида ҳам мева ва сабзавотларни қуритиш жараёнида озиқ-овқат хавфсизлиги муҳим аҳамиятга эга. Табиий қуритиш билан технологик линияларда жараённинг даврийлиги туфайли бир хил савдо кўрсаткичлари билан қуритилган маҳсулотлар олиш алоҳида аҳамиятга эга.

Мавзунинг долзарблиги.

Бугунги кунда қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва унинг хавфсизлигини таъминлаш дунё миқёсида долзарб масала ҳисобланади.

Мамалакатимиз қуёшли ўртача 320 кун бўлиб, витаминларга, минерал моддаларга бой қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштириш имкониятига эга. Бу маҳсулотлар дунё бозорида катта талабга эга эканлиги билан ажралиб туради.

Охириги йилларда қишлоқ хўжалик хом ашёсини қайта ишлаш йўллари ташкил этиш, таннархини камайтириш, қўшимча ишчи ўринларни яратиш, янги технологияларни қўллаш ҳисобига юқори иқтисодий самарадорликка эришиш бўйича тадбирлар амалга оширилмоқда [1].

Лимон (*Citrus limon* (L.) Osbeck) дунёнинг 70 давлатида етиштирилиши билан

танилган., АҚШ, Мексика, Куба, Италия, Испания, Греция, Португалия, Ҳиндистон, Туркия, Хитой, Египет ва бошқа давлатлар лимонни 100 атрофида навлари етиштиришади. Иқлим шароити жуда қулай давлатлар қаторига Ўзбекистондан ташқари Грузия, Озарбайжон, Тожикистонлар ҳам ҳисобланади. Улар лимонни саноат миқёсида қайта ишлаш имконига эга давлатлардир.

Лимон қимматбаҳо цитрус мева ҳисобланиб, баландлиги 3 метрдан 7 метргача бўлиши мумкин. Уруғи тўғри ёки эгилган, эндоспермали ва эндоспермасиз бўлиши мумкин. Лимонни баъзи навларида уруғи бўлмаслиги ҳам мумкин. Лимонни *C. limon var. limon*, *C. limon var. jambhiri*, *C. limon var. limonia*, *C. limon var. bergamia*, ҳамда *C. limon var. pompra*, *C. limon var. 19 eureka* турлари ҳам мавжуд. Машҳурлари Тошкент ва Юбилей навлари ҳисобланади.

Тошкент нави. Уруғидан кўпаяди. Меваси ўртача, доирасимон. Дарахтининг баландлиги 2,8 метргача бўлиб, шохлари эгри бўлади. Меваси ўртача 70-80 мм, тухумсимон шаклга эга. Пўстлоғи қалин, ёрқин юзали. Асосий ранги тилла сариқ, эти крем ранг, консистенцияси қарсилдоқ, нордон ширин таъмли ва кучли ароматга эга.

Юбилей нави. Мева катта, доирасимон-овал шаклда. Гуллаши 3 даврда, 1 та гуллилари эса йил давомида гуллаши мумкин. Дарахтининг баландлиги 1,7 метрдан 2,9 метргача, шохлари эгри, барглари катта бўлади. Меваси катта, ўрта ўлчамда, тухум кўринишда - доирасимон шаклга эга. Пўстлоғи қалин, ёрқин юзали. Асосий ранги оч сариқ, эти крем ранг, консистенцияси қарсилдоқ, нордон ширин таъмли ва кучли ароматга эга.

Тадқиқот услублари: физик-кимёвий усуллар.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида етиштирилган лимоннинг уруғи ва пўстлоғи ҳамда улардан олинган озуқавий қуқунларнинг кимёвий таркиби ўрганилди.

Қуйида лимон эти ва пўстлоғининг кимёвий таркиби таҳлил қилинди (1-2-жадваллар).

1-жадвал

Лимон эти ва пўстлоғининг кимёвий таркиби

Кўрсаткичларнинг номланиши	Лимон эти	Лимон пўстлоғи
	Миқдори, мг/100г	Миқдори, мг/100г
Оқсиллар	900	1500
Ёғлар	100	300
Углеводлар	3000	1600
Органик кислоталар	5700	1500
Озиқа толалар	2000	1600

1-жадвалдан кўриниб турибдики, оқсиллар, ёғлар миқдорлари лимон этидан кўра пўстлоғида кўпроқ. Углеводлар, органик кислоталар ва озиқа толалари миқдорлари эса пўстлоғидан кўра эт қисмида кўпроқни ташкил этади.

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида етиштирилган лимоннинг таркибида С витамини миқдори 25 мг дан 58 мг гача ташкил этади [2] (2-жадвал).

2-жадвал

Лимон эти ва пўстлоғи таркибидаги витаминлар

Кўрсаткичларнинг номланиши	Лимон эти	Лимон пўстлоғи
	миқдори, мг/100г	
А витамини (ретинол)	0.002	0.003
В ₄ витамини (холин)	5.1	6.8
В ₅ витамини (пантотен кислотаси)	0,2	0.3
В ₆ витамини (пиридоксин)	0.06	0.2
В ₉ витамини (фолат кислотаси)	0.009	0.013
С витамини (аскорбин кислотаси)	40-80	129
Е витамини (альфа токоферол)	0.2	0.3

Витаминлар миқдори эса лимоннинг эт қисмига кўра, пўстлоқ қисмида кўплигини жадвалдан кўриш мумкин.

Сўнгра қуритилган лимон намуналари таркибидаги витаминлар миқдорини ўрганиш учун «Агрокимёстандарт» синов-сертификатлаштириш лабораториясида таҳлиллар ўтказилди (3-жадвал).

3-жадвал

Қуритилган лимон уруғи ва пўстлоғи таркибидаги витаминлар миқдори

№	Кўрсаткичларнинг номи	Қуритилган лимон уруғидан олинган кукун	Қуритилган лимон пўстлоғидан олинган кукун
1.	С витамини, мг/100г	0,17	2,95
2.	В ₁ витамини, мг/100г	0,13	2,13
3.	В ₂ витамини, мг/100г	-	0,08
4.	В ₆ витамини, мг/100г	0,07	0,39
5.	В ₁₂ витамини, мг/100г	0,01	0,12
6.	Оқсилнинг массавий улуши, %	15,75	8,15

3-жадвалдан кўриниб турибдики, қуритилган лимон пўстлоғидан олинган кукун таркибида витаминлар миқдори кўп, оқсилнинг массавий улуши эса қуритилган лимон уруғидан олинган кукунда кўп эканлигини кўриш мумкин.

Хулоса.

Лимоннинг таркибий қисмлари кимёвий таркиби ўрганилган. Қуритилган лимон пўстлоғидан олинган кукун таркибида витаминлар миқдори кўп, оқсилнинг массавий улуши эса қуритилган лимон уруғидан олинган кукунда кўп эканлиги аниқланган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Бузетти К.Д., Кавецкий К.Д. Технология сушки. -М.: Колос, 2012. -256с.
2. Фахритдинов М.З. Особенности выращивания цитрусов в Узбекистане. Ташкент: Государственное научное издательство «Узбекистон Миллий энциклопедияси», 2016. 248с.